

Comportamiento de películas comestibles adicionadas con aceites esenciales en cubos de pera blanquilla (*Pyrus communis*)

A. García-Ceja^{1}, L. Nava Montiel¹, M. P. Solares Ángeles¹, J. Garrido Islas¹

¹Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

Ave. Tecnológico S/N, Col, el Huasteco, Cd. Lázaro Cárdenas, CP 73049, Puebla, México

[*adelfo.ceja@vcarranza.tecnm.mx](mailto:adelfo.ceja@vcarranza.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de esta investigación fue conocer el efecto de las películas comestibles (PC) de Alginato con aceites esenciales (AE's) en cubos frescos de pera blanquilla (*Pyrus communis*) y sin ellas (Control (C)). Las peras fueron sanitizadas, peladas y troceadas en cubos de 1 cm³, se sumergieron en la solución de alginato (3%) y posteriormente en la solución de CaCl₂ (1 M), se enjuagaron, secaron y almacenaron en bolsas con cierre hermético por 15 días a 4 °C. Se determinó pH, Acidez titulable (AT), Sólidos solubles (S.S.), Firmeza en la pera y Color (L, a y b) en la pera y en los cubos con alginato y AE. Encontrado un pH de 5.17 ± 0.02, AT de 0.14 ± 0.01, S.S. 8.33 ± 0.05, Firmeza de 1.00 ± 0.03 y color en la pera en L 62.19 ± 0.09, a 0.01 ± 0.01 y b 12.59 ± 0.37.

Palabras clave: Alginato, Películas comestibles, Aceites esenciales, Pera, Color.

Abstract

The objective of this research was to know the effect of alginate edible films (PC) with essential oils (AE's) in fresh cubes of blanquilla pear (*Pyrus communis*) and without them (Control (C)). The pears were sanitized, peeled and cut into 1 cm³ cubes, dipped in the alginate solution (3%) and later in the CaCl₂ solution (1 M), rinsed, dried and stored in hermetically sealed bags for 15 days at 4 °C. pH, titratable acidity (AT), soluble solids (S.S.), firmness in the pear and Color (L, a and b) in the pear and in the cubes with alginate and AE were determined. Found a pH of 5.17 ± 0.02, AT of 0.14 ± 0.01, S.S. 8.33 ± 0.05, Firmness of 1.00 ± 0.03 and color in the pear in L 62.19 ± 0.09, at 0.01 ± 0.01 and b 12.59 ± 0.37.

Key words: Alginate, Edible films, Essential oils, Pear, Color.

Introducción

Envases biodegradables

El envase su función principal es proteger a los alimentos de daños físicos y de deterioro químico o microbiológico durante su almacenamiento y distribución; actuando como barreras en el intercambio de vapor de agua, oxígeno, bióxido de carbono y compuestos que imparten aromas [1]. El desarrollar empaques que extiendan la vida de anaquel de los productos alimenticios y a la vez, contribuyan a la reducción de la contaminación asociada al desecho de empaques, ha motivado al creciente interés

por empaques a base de biopolímeros, es por ello, se han hecho estudios científicos usando las películas comestibles [2]. Actualmente existen estudios de métodos alternativos para prolongar su vida útil, como son las películas o recubrimientos comestibles. Estos materiales protectores han sido de interés por la industria alimentaria en la última década, debido a su potencial para mejorar la inocuidad, la calidad y la funcionalidad de los productos alimenticios [3]. Así mismo, también debe conservar los nutrientes, propiedades organolépticas, que proporcionando inocuidad al producto envasado, de la misma manera, garantizar la estabilidad de los alimentos, protegerlos de los daños mecánicos en toda la cadena, la oxidación, la luz y eliminar la pérdida o ganancia de humedad o aromas, para prolongar su vida útil [4].

Ingredientes de las películas comestibles (PC)

Los biopolímeros, como proteínas, lípidos, polisacáridos y combinaciones pueden ser empleados para la elaboración de películas y recubrimientos con estructura cohesivas. Estos pueden ser de origen vegetal, animal terrestres o marinos. También, se emplean como matrices para la incorporación de agentes activos, aditivos y nutrientes, que pueden ser liberados de forma controlada en los alimentos, formando la base para sistemas de empaque inteligentes [5]. Las matrices se forman a partir de un componente o mezclas, con la finalidad de que tengan mejores propiedades de barrera y mecánicas [2, 6]. Los lípidos se utilizan para reducir la transmisión de agua, los polisacáridos se usan para el control del oxígeno y otros de transporte de gas y las proteínas proporcionan estabilidad mecánica al alimento [7, 8].

Figura 1. Película comestible a base de biopolímeros [10].

Metodología

Materiales

Para la elaboración de las PC se utilizó alginato de sodio (FMC BioPolymer, Noruega), cloruro de calcio (CaCl_2) (Meyer, D.F México), glicerol (J.T. Baker, México D.F). En el análisis microbiológico se utilizó agua peptonada (Becton Dickinson, Pont de Claix, France). Se utilizó pera blanquilla (*Pyrus communis*) de madurez media, los cuales fueron adquiridos en el mercado local de Xicotepec de Juárez, Puebla.

Elaboración de películas comestibles

Para la elaboración de las películas se utilizó el método de gelificación iónica, se utilizó la técnica propuesta por García-Ceja [9]. Se preparó una solución de alginato de sodio al 3 % (p/v), se le adicionó 3% de glicerol (p/v). Se preparó una solución de (CaCl_2) al 1 M. Las soluciones de alginato de sodio y CaCl_2 se esterilizaron en una autoclave (modelo FTAC-702, marca Finetech, Alemania) 121 °C por 15 min a 1.5 psi. Una vez enfriada la solución se le adicionó el AE's.

Posteriormente se tomaron 15 mL de alginato de sodio al 3% y se vertieron en cajas petri, después se agregó CaCl_2 para la gelificación de las películas comestibles; una vez obtenidas fueron colocadas en un horno (modelo A52035, marca Oven, México) a una temperatura de 80 °C por 20 min para ser secadas. Las películas obtenidas fueron almacenadas a temperatura ambiente (33 °C) en bolsas con cierre hermético.

Recubrimiento de cubos de pera blanquilla

Figura 2. Pera blanquilla (*Pyrus communis*).

La pera blanquilla se lavó y se desinfectó en una solución de hipoclorito de sodio (300 ppm a un pH de 6.8) durante 5 min, se lavaron con agua purificada estéril, y se secaron con papel absorbente estéril, después fueron peladas y cortadas en cubos 1x1x1 cm [11]. Los cubos se sumergieron a la solución de alginato de sodio al 3% y con los diferentes AE's (Canela 500, Limón 7000, Canela-Vainilla, Vainilla-Limón y Limón-Canela) durante 1 min, posteriormente fueron incorporados a una solución de CaCl_2 al 1 M por 10 min; una vez pasado el tiempo, se enjuagaron con agua purificada esterilizada hasta eliminar el exceso de CaCl_2 . Con una toalla estéril fueron secados. Los cubos de frutas fueron almacenados en refrigeración a una temperatura de 4 °C.

Parámetros de calidad de la fruta

Se determinó el pH con un potenciómetro digital (modelo PH-80, marca HM-Digital) por inmersión directa del electrodo en la muestra, basado en la NOM-F-317-S-1978 [12]. Determinación de pH en los alimentos. La determinación de los sólidos solubles (S.S.) se realizó por medio de un refractómetro (modelo 950032B-ATC, marca Alla France), basado en la NMX-FF-015-1982 [13]. Determinación de acidez titulable en fruta fresca, se basó en la NMX-F-102-S-78, 1978 [14]. Para la medición del color, se utilizó un colorímetro. Con respecto a la firmeza, se evaluó usando un

texturometo (Modelo TA.Xtplus, marca Texture Analyser, España) y un punzón de 50 mm de longitud y 3 mm de diámetro. La fruta, se penetró hasta 6 mm de profundidad, a una velocidad de 40 mm/ min. Los resultados se expresaron como la fuerza máxima en Newton (N), requerida para lograr la penetración del fruto.

Análisis estadístico

En la investigación, se manejó un diseño experimental totalmente aleatorio. Para el análisis estadístico, se utilizó el software Minitab Versión 16, aplicando pruebas de Tukey ($P > 0.05\%$). Las determinaciones se hicieron por triplicado y los resultados expresados por la media y desviación estándar.

Resultados y discusión

Parámetros de calidad

Se realizó una caracterización fisicoquímica de la pera blanquilla, los resultados se muestran en la Tabla 1. Donde el pH es de 5.17 ± 0.02 y S.S. de 8.33 ± 0.05 . Con respecto al color, el valor de L es 62.19 ± 0.09 , a 0.01 ± 0.01 y b de 12.59 ± 0.37 .

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de la pera blanquilla.

Parámetros	Valores
pH	5.17 ± 0.02
Acidez titulable (AT)*	0.14 ± 0.01
dos solubles (S.S.) (%)	4.4 ± 0.05
Firmeza (N)	10.30 ± 0.03
Color	
L	62.19 ± 0.09
a	0.01 ± 0.01
b	12.59 ± 0.37

*(g de ácido málico / 100 g)

Los datos obtenidos en este trabajo son diferentes a los encontrados por Parra [18], presenta mayor contenido de AT, Firmeza y S.S. en peras variedad triunfo de Viena (*Pyrus communis* L). Por otro lado, Arias y Toledo [15] menciona que la madurez de las frutas es una etapa donde existen cambios, por lo tanto, los índices de calidad van estar influenciados por el tipo y variedad de la fruta, entre otros parámetros externos.

En la Tabla 2 se muestra los resultados de la diferencia de color de los cubos de pera blanquilla, con la película comestible de alginato y los diferentes AE'S. Presentando cambios en los valores de L, a y b en cada una de los cubos analizados.

La reducción de los valores de L fue mayor en los cubos control que en los cubos recubiertos con las películas comestibles. Los cubos cubiertos con sólo alginato presentaron mejores valores con respecto al control durante el almacenamiento.

Los mejores tratamientos se observaron en cubos de pera blanquilla cubiertas con películas comestibles de Canela 500 y Limón-Canela. Y el de menor efectividad fue la película de Vainilla-Limón.

El cambio de color puede deberse a los diferentes daños que tiene los cubos de fruta en el almacenamiento, uno de ellos es la temperatura y el oxígeno. Vargas y Vargas y Raybaudi [16, 17] mencionan que los síntomas más comunes en el almacenamiento a temperaturas de refrigeración,

son las quemaduras, lesiones superficiales, como el picado, escaldado, la exudación del tejido, la decoloración interna y las disfunciones de algunos procesos fisiológicos, tales como inhibición del desarrollo, falta de maduración, aceleración de la senescencia, pérdida de aroma, y muerte del fruto.

En este caso, la diferencia del color fue siempre mayor en los cubos control, que en los cubos con películas comestibles, lo que confirma que el recubrimiento con películas comestibles en cubos de peras, contribuyó en la reducción de los cambios asociados al color, teniendo mejores características visuales y que son importantes al consumidor. El análisis estadístico ($P > 0.05\%$) muestra que letras diferentes, hay una diferencia significativa en la determinación del color, entre las películas comestibles a base de alginato y AE's, durante el almacenamiento a 4 °C.

Tabla 2. Comportamiento del color en cubos de pera blanquilla.

		Día 0	Día 7	Día 15
Control	L	62.99 ^a	35.70 ^a	28.61 ^a
	a	-0.17	1.43	1.19
	b	12.98	12.54	6.29
Alginato	L	55.50 ^{ab}	41.72 ^b	34.10 ^b
	a	0.50	0.91	1.26
	b	13.63	11.47	8.55
Canela 500	L	58.06 ^b	45.08 ^c	38.26 ^c
	a	0.02	1.48	1.43
	b	12.10	14.16	11.51
Limón 7000	L	58.49 ^b	41.46 ^b	37.30 ^{bc}
	a	-0.08	0.75	0.94
	b	11.86	10.92	9.52
Canela-Vainilla	L	60.90 ^b	40.43 ^b	36.93 ^b
	a	0.38	4.13	2.38
	b	13.14	12.93	13.11
Vainilla-Limón	L	58.41 ^b	41.35 ^b	34.54 ^b
	a	0.41	1.35	2.35
	b	9.37	11.22	12.21
Limón-Canela	L	57.58 ^b	46.54 ^c	39.78 ^c
	a	0.66	0.83	1.79
	b	13.57	12.37	11.77

Trabajo a futuro

Determinación de la permeabilidad al oxígeno, pérdida de peso de la fruta, tiempo de solubilización y aplicación de cepas de *E. coli* y microorganismos deteriorativos, observando la respuesta que tienen al utilizar las películas comestibles con alginato y AE's.

Conclusiones

Las películas comestibles elaboradas con alginato de sodio tienen gran variedad de cualidades, por ejemplo: su descomposición es más rápida, son un buen vehículo para transportar agentes activos, mejoran la apariencia, aumentan la calidad de los alimentos sensorial y de textura durante el almacenamiento y alargando la vida de anaquel de los alimentos.

Con respecto al color, algunos cubos con películas y adicionadas con AE's, se mantuvo el color entre los 7 y 15 días.

Agradecimientos

El presente trabajo fue apoyado por el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza y el proyecto aprobado por parte del TecNM. Así como a los estudiantes y docentes que integran el cuerpo de investigación de la carrera de IIAL del Instituto.

Referencias

- [1] T. J. Hernández, R. A. Hernández, V. A. Torres, H. J. Ávila, R. C. Bastida, B. L. Pérez and C. N. Hernández, "Aplicación de Tecnología de Barreras para la Conservación de Mezclas de Vegetales Mínimamente Procesados," *Revista Facultad Nacional de Agronomía*, vol. 67, no.1, pp. 7237-7245, 2010.
- [2] M. M. T. Jiménez and C. M. F. Domínguez, "Películas comestibles formuladas con polisacáridos: propiedades y aplicaciones," *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*, vol. 6, no. 2, pp. 110-121, 2012.
- [3] B. J. Estrada and B. L. Romero, "Elaboración de una película comestible a base de colágeno incorporado con nisina como agente antimicrobiano para reducir la pérdida de humedad y oxidación de las grasas en filetes de carne de cerdo en refrigeración," Tesis Maestría, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia, 2011.
- [4] C. J. P. Quintero, P. V. Falguera & H. J. A. Muñoz, "Películas y recubrimientos comestibles: importancia y tendencias recientes en la cadena hortofrutícola," *Revista Tumbaga*, vol. 5 no.1, pp. 93-118, 2010.
- [5] Campos, C.A.; Gerschenson, L.N.; Flores, S.K. 2011a. "Development of edible films and coatings with antimicrobial activity," *Food Bioprocess Technol.* (USA). 4(6):849-875. <https://doi.org/10.1007/s11947-010-0434-1>.
- [6] T. J. Hernández, R. A. Hernández, V. A. Torres, H. J. Ávila, R. C. Bastida, B. L. Pérez and C. N. Hernández, "Aplicación de Tecnología de Barreras para la Conservación de Mezclas de Vegetales Mínimamente Procesados," *Revista Facultad Nacional de Agronomía*, vol. 67, no.1, pp. 7237-7245, 2010.
- [7] E. A. Paviath and W. Orts, "Edible Films and Coatings: Why, What, and How?," in *Edible Films and Coatings for Food Applications*, M. Embuscado and K. C. Huber, Ed. Switzerland: Springer, pp. 1-23. 2009.
- [8] M. E. Bósquez and C. E. J. Vernon, Efecto de plastificantes y calcio en la permeabilidad al vapor de agua de películas a base de goma de mezquite y cera de candelilla. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 4, no. 2, pp. 157-162, 2005.
- [9] A. García-Ceja, L. M. Nava, A. I. Trapala, J. H. Ramírez and G. G. V. E. Barcenás, "Películas comestibles de alginato-guar-bagazo de naranja y alginato-pectina-bagazo de naranja," *Journal CIM*, vol.7 no. 1, pp. 1563-1569, 2019.

- [10] A. García-Ceja, L. M. Nava, and A. L. C. Saldaña. "Aplicación de películas comestibles en mango petacón (*Mangifera indica* L) minimamente procesado," *Journal CIM*, vol.8 no. 1, pp. 1686-1663, 2020.
- [11] *Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos*, NOM-093-SSA-94, 1994.
- [12] *Determinación de pH en los alimentos*, NOM-F-317-S-78, 1978.
- [13] *Determinación de sólidos solubles en fruta fresca*, MX-FF-015-82, 1982.
- [14] *Determinación de la acidez titulable en productos elaborados a partir de frutas y hortalizas*, NMX-F-102-S-78, 1978.
- [15] Arias, V. C. J. and Toledo, H. J. "Manual de manejo postcosecha de frutas tropicales (Papaya, piña, plátano, cítricos)," *FAO*, vol. 1, pp 4, 2007.
- [16] M. L. Vargas-Vargas, Y, A. Centurión, C. J. Tamayo and D. E. Sauri "Efecto del almacenamiento a bajas temperaturas sobre la calidad del chicozapote (*Achras sapota*)," *Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha*, vol. 7, no. 1, julio, pp. 14-23, 2005.
- [17] M. R. Raybaudi, G. Rojas, M. Mosqueda and B. O. Martín, "Comparative study on essential oils incorporated into an alginate-based edible coating to assure the safety and quality of fresh-cut fuji apples," *Journal of Food Protection*, vol. 71, no. 6, pp. 1150-1161, 2015.
- [18] A. C. Parra, L. J. Sánchez and C. Barragén. Características Físicas y Fisiológicas de La Pera Variedad Triunfo de Viena (*Pyrus communis* L)," *Revista Ingeniería e Investigación*," No. 41, pp. 33-43, 1998.